

Analisis Kualitas Air dengan Ikan Asang (*Osteochilus hasseltii* C.V) yang Ada pada Danau Singkarak dan Danau Maninjau

Chairunnisa Azzahra H (1910422019) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Ikan Asang (*Osteochilus hasseltii*) merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Ikan tersebut tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Di Sumatera, ikan Asang dapat ditemui di berbagai sungai dan danau (Kottelat et al., 1993). Danau-danau yang menjadi habitat spesies tersebut di Sumatera Barat diantaranya adalah danau Singkarak dan Maninjau. Perbedaan-perbedaan yang mendasar dari aspek geologis dan ekologis antara Danau Singkarak maupun Danau Maninjau dengan Danau lain yang ada di Indonesia diduga kuat memiliki konsekuensi terhadap spesies ikan Asang yang hidup di dalamnya memungkinkan ikan ini dapat menjadi analisa kualitas perairan danau.

Pengujian kualitas air melalui kadar oksigen. Menurut Salmin (2005), oksigen memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Sensitivitas ikan ini terkait dengan kebutuhan fisiologis dasarnya yang tinggi terhadap suplai oksigen yang langsung diserap melalui insang dan diedarkan melalui hemoglobin dalam darah (SchnidtNielsen, 1997). Organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi (oksigen dan karbondioksida) antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapilerkapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbondioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang (Brown, 1962; Rastogi, 2007). Apapun perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perairan akan secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada struktur dan fungsi insang serta hemoglobinya (Saputra et al, 2013). Sehingga melalui respon yang diberikan oleh Ikan Asang (*Osteochilus hasseltii* C.V) bisa menunjukkan kualitas yang ada pada perairan danau.

Kadar hemoglobin ikan bisa menjadi salah satu pada pengujian kualitas air. Suparjo (2010) melaporkan adanya kerusakan insang ikan Nila (*Oreochromis niloticus* L.) yang disebabkan oleh limbah deterjen. Camargo and Claudia (2007) juga menemukan adanya kerusakan struktur histologi insang *Prochilodus lineatus* akibat pencemaran air. Laporan Erlangga (2007) menyatakan bahwa pencemaran logam berat di sungai Kampar Riau telah menyebabkan perubahan struktur histologi insang ikan Baung (*Hemibagrus nemurus*). Tilak et al. (2007) melaporkan adanya perubahan kadar hemoglobin pada Common carp, Silver carp dan Gross carp akibat adanya paparan terhadap amoniak, nitrit dan nitrat di dalam perairan. Misaila et al. (2007) juga menemukan bahwa kadar hemoglobin ikan dari famili Cyprinidae mengalami perubahan secara signifikan pada pergantian musim karena adanya perubahan faktor fisika kimia air. Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa perubahan-perubahan kondisi lingkungan perairan baik sungai maupun danau memiliki hubungan yang erat dengan kondisi struktur fungsi insang dan hemoglobin dalam darah ikan.

Menurut Vinodhini, (2009) dan Ersa (2008) rendahnya kadar hemoglobin ikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pencemaran logam berat dan kurangnya nutrisi. Kadar

hemoglobin berhubungan erat dengan kondisi histopatologi insang. Tingkat kerusakan histologi yang tinggi akan menurunkan kadar hemoglobin ikan Asang. Kerusakan insang seperti edema, hiperplasia dan fusi lamela sekunder menyebabkan berkurangnya efisiensi insang dalam menyerap oksigen dalam perairan (Saputra et al, 2013). Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penurunan jumlah spesies. Penurunan jumlah spesies ikan khususnya yang ada di danau, dapat saja terjadi sebagai dampak perubahan ekosistem danau dan daerah-daerah sekitarnya. Buangan limbah dari penduduk sekitar maupun yang terbawa oleh arus sungai masuk jelas akan berpengaruh pada kondisi fisika dan kimia air serta komposisi biota (Roesma, 2013).

Ikan Asang (*Osteochilus hasseltii*) bisa menjadi alternatif pengujian kualitas air dengan mengetahui kadar oksigen yang ada pada perairan danau. Hal itu berdampak juga pada kadar hemoglobin pada ikan yang menunjukkan adanya pencemaran sehingga terjadi penurunan jumlah spesies. Dengan diharapkan penelitian ini dapat terwujudkan melalui ikan Ikan Asang (*Osteochilus hasseltii*).

Daftar Pustaka

- Brown, M. E. 1962. *The Physiology of Fishes*. Academy Press. Inc. New York
- Camargo, M. M. P., and B. R. M. Claudia. 2007. Histopathology of Gills, Kidney and Liver of a Neotropical Fish Caged in an Urban Stream. *Neotropical Ichthyology* 5(3): 327-336
- Erlangga. 2007. Efek Pencemaran Perairan Sungai Kampar di Provinsi Riau Terhadap Ikan Baung (*Hemibagrus nemurus*). [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kottelat M., A. J. Whitten, S. N. Kartikasari dan S. Wirdjoadmodjo.1993. *Freshwater fishes of Western Indonesia and Sulawesi*. Periplus. Jakarta.
- Misăilă, C., R. M. Elena dan D. Gabriela. 2007. Influence of Thermal and Parasitary Stress on the Erythrocytary Hemoglobin (Index M) in Some Culture Cyprinids. *Lucrări Științifice - 55, Seria Zootehnie*: 301-306
- Roesma,D. I. 2013. Evaluasi Keanekaragaman Spesies Ikan Danau Maninjau. *Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung*
- Salmin. 2005. *Oksigen Terlarut (DO) dan Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) sebagai Salah Satu Indikator untuk Menentukan Kualitas Perairan*. Oseana, 30: 21-26.
- Saputra, H. M dan N. Marusin dan P. Santoso. 2013. Struktur Histologis Insang dan Kadar Hemoglobin Ikan Asang (*Osteochilus hasseltii* C.V) di Danau Singkarak dan Maninjau, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas* 2(2) :138-144
- Schmidt-Nielsen, K. 1997. *Animal Physiology: Adaptation and Enviromental*. 5th Ed. Cambridge University Press. London.
- Suparjo, M. N. 2010. Kerusakan Jaringan Insang Ikan Nila (*Oreochromis niloticus* L.) Akibat Deterjen. *Jurusan Sainstek Perikanan* 5 (2): 1- 7
- Tilak, K. S., K. Veeraiah and J. M. P. Raju. 2007. Effects of Ammonia, Nitrite and Nitrate on Hemoglobin Content and Oxygen Consumption of Freshwater Fish, *Cyprinus carpio* (Linnaeus). *Journal of Environmental Biology*. 28(1): 45- 47.
- Vinodhini, R., and M. Narayanan. 2009. The Impact of Toxic Heavy Metal on Hematological Parameters in Common Carp (*Cyprinus carpio* L.). *Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng.* 6 (1): 23-28.